

PHÂN VÙNG VÀ DỰ BÁO NGUY CƠ SẠT LỞ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Hồ Đình Bảo¹, Nguyễn Công Tài Anh², Nguyễn Thị Ngọc Quyên¹

Ngày nhận bài: 14/12/2022; Ngày phản biện thông qua: 20/12/2022; Ngày duyệt đăng: 31/03/2023

TÓM TẮT

Sạt lở đất là một trong những hiện tượng thiên tai bất thường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân, ảnh hưởng lớn đến đời sống, kinh tế của nhiều địa phương, trong đó có huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Bằng phương pháp tích hợp GIS và AHP, bản đồ phân vùng sạt lở đất huyện Krông Bông đã được xây dựng dựa trên các yếu tố thành phần cơ giới, độ dốc, thành phần thạch học, thảm phủ và lượng mưa. Kết quả, vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất chủ yếu ở các khu vực độ dốc cao, lượng mưa lớn, thành phần cơ giới và thành phần thạch học kết cấu lỏng lẻo, chiếm 4,45% trong diện tích nghiên cứu; vùng có nguy cơ xảy ra tập trung ở các khu vực gần các tuyến đường giao thông, độ dốc 8 - 15°, thành phần cơ giới và thạch học là sự xen kẽ của các lớp cuội, sạn, cát, sét gắn kết yếu, lượng mưa 2.000 - 2.500mm, chiếm 65,67% trong phạm vi nghiên cứu; vùng ít có nguy cơ chiếm diện tích 29,88%, tập trung chủ yếu nơi có độ dốc bé, lượng mưa trung bình thấp. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, trên cơ sở kịch bản biến đổi khí hậu RCP 4.5, các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất có sự thay đổi so với năm 2021, khu vực có nguy cơ sạt lở đất cao tăng lên 17.368 ha khi lượng mưa có xu hướng tăng và tập trung ở phía Đông của huyện Krông Bông; khu vực có nguy cơ sạt lở chiếm diện tích lớn vào năm dự báo với 70,33% diện tích tự nhiên, tăng 5.855,42 ha; khu vực có nguy cơ sạt lở đất thấp giảm 23.223,92 ha, tập trung nhiều ở xã Khuê Ngọc Điền. Trên cơ sở bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất năm hiện trạng 2021 và năm dự báo 2045, các giải pháp chủ động phòng tránh sạt lở đất được đề xuất chính là thực hiện đồng thời các giải pháp công trình, phi công trình và sự phối hợp giữa cơ quan ban ngành các cấp và người dân địa phương trong công tác phòng chống thiên tai.

Từ khoá: Sạt lở đất, GIS, AHP, huyện Krông Bông, Biến đổi khí hậu.

1. MỞ ĐẦU

Dưới tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), thời tiết cực đoan, thiên tai dị thường, sạt lở đất là thách thức lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó, Châu Á là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất (tuyengiao.vn). Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cả nước hiện xảy ra 2.055 khu vực sạt lở với tổng chiều dài 2.710 km, trong đó có 93 khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm với tổng chiều dài 237 km (Chính phủ, 2020). Tuy nhiên, bên cạnh các hiện tượng thời tiết bất thường, các hoạt động nhân sinh như phá rừng, khai khoáng, xây dựng các công trình giao thông, nhà cửa, công trình hồ, đập thủy lợi, thủy điện... cũng thúc đẩy các quá trình tai biến địa chất, đặc biệt là hiện tượng sạt lở đất phát triển mạnh mẽ với quy mô ngày càng lớn, mức độ thiệt hại ngày càng tăng, đe dọa đến an sinh cộng đồng. Trong các nguyên nhân đó, việc suy giảm diện tích rừng là một trong những yếu tố quan trọng. Thực tế, tình trạng phá rừng để trồng cây công nghiệp, làm nương rẫy, phát triển sản xuất và cả phá rừng lấy gỗ vẫn chưa được ngăn chặn triệt để. Do đó, việc trồng rừng thay thế và các dự án sử dụng đất rừng

để phát triển kinh tế - xã hội cần được kiểm soát chặt chẽ để nâng cao công tác bảo vệ rừng, hạn chế nguy cơ sạt lở đất khi có mưa lũ (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2021).

Nhận thấy những thiệt hại do sạt lở đất gây ra, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều luật và chính sách để giảm thiểu rủi ro do thiên tai nói chung và sạt lở đất nói riêng. Để triển khai các văn bản của nhà nước, nhiều công trình đã được thực hiện tại các địa phương trong phạm vi toàn quốc. Có thể kể đến công trình của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã xây dựng được bản đồ hiện trạng sạt lở đất tỷ lệ 1:50.000 trên 18 tỉnh miền núi phía Bắc (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2017); hay các nghiên cứu sạt lở đất tại các tỉnh Lào Cai (Trần Thanh Hà, 2009), tại Quảng Trị (Nguyễn Thám và cs., 2012), tại Hà Giang (Đỗ Minh Ngọc và cs., 2016), tại Thừa Thiên Huế (Nguyễn Hoàng Khánh Linh và cs., 2018), tại Yên Bái, (Đặng Thị Hà và cs, 2019)... Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều kiện khoa học kỹ thuật, cơ sở hạ tầng ở Việt Nam hiện chưa thể dự báo sạt lở đất ở những điểm cụ thể mà chỉ có thể cảnh báo trên từng vùng. Mặc dù vậy, cùng với những tiến bộ khoa học công

¹Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên;

²11/9 Ama Sa, Phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Quyên; ĐT: 0963003316; Email: ntnquyen@ttn.edu.vn.

nghệ, việc dự báo sớm thiên tai như sạt lở đất vẫn có nhiều triển vọng và có tính khả thi cao với các nguồn dữ liệu có thể thu thập từ vệ tinh, thiết bị bay tự động, thiết bị quan trắc... Những sản phẩm như bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng cảnh báo sẽ được cung cấp cho địa phương sử dụng, ít nhất vào mục đích sơ tán dân ra khỏi các khu vực đang sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Về lâu dài, những sản phẩm này cần được tích hợp vào các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, phục vụ tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng... nhằm tránh tối đa tác động nhân sinh vào tự nhiên, góp phần giảm thiểu các tác nhân làm tăng nguy cơ sạt lở đất.

Krông Bông là một huyện vùng sâu của tỉnh Đắk Lắk, nằm cách thành phố Buôn Ma Thuột 50km. Nằm ở vị trí tiếp giáp giữa cao nguyên Buôn Ma Thuột với Trường Sơn Nam nên địa hình của huyện bị chia cắt rất mạnh, thấp dần theo hướng Đông nam xuống Tây bắc. Bên cạnh đó, huyện nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, vừa bị ảnh hưởng của độ cao, vừa bị ảnh hưởng của các dãy núi lớn Chư Yang Sin nên khí hậu Krông Bông có hai mùa mưa nắng rõ rệt. Trong đó, mùa mưa thường kéo dài với lượng mưa lớn (1.800 - 2.200 mm/năm) và tập trung từ tháng 9 - tháng 11 (400 - 500 mm/tháng), trong khi hạ lưu các con sông nhỏ hẹp, thoát nước chậm, nên lượng nước đổ về một mặt gây sạt lở đất ở vùng đồi núi (Cổng thông tin điện tử huyện Krông Bông). Mặc dù, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra kế hoạch tổng thể phòng chống sạt lở bờ sông, bờ suối đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, trong đó cụ thể cho huyện Krông Bông thực hiện nhiệm vụ chống sạt lở sau các khu dân cư. Tuy nhiên thực tế đến nay mới chỉ xây dựng được kè chống sạt lở bờ tả suối Krông Kmar tại thị trấn Krông Kmar (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, 2021). Do đó, để hoàn thành được kế hoạch đã vạch ra từ nay đến 2030, công tác điều tra, đánh giá, cập nhật cơ sở dữ liệu về sạt lở đất trên địa bàn huyện Krông Bông là nhiệm vụ thường xuyên (UBND tỉnh Đắk Lắk, 2021). Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu chính là phân vùng và dự báo được nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn huyện Krông Bông, cung cấp cơ sở khoa học cho các cơ quan chức năng trong quy hoạch điểm dân cư, công tác phòng chống thiên tai và phục hồi rừng nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại do sạt lở đất gây ra.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Phân vùng các khu vực xảy ra sạt lở đất trên địa bàn huyện Krông Bông;

- Dự báo các khu vực có nguy cơ sạt lở đất trong điều kiện BĐKH;

- Đề xuất một số giải pháp giảm thiểu những thiệt hại do sạt lở đất gây ra.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Có thể thấy rằng, sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công tác dự báo ngày càng hiện đại giúp con người dự báo chính xác thời điểm xảy ra thiên tai hơn. Vì vậy, phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu này là ứng dụng các kỹ thuật hiện đại như công nghệ GIS để xác định các yếu tố về địa hình, độ cao; kế thừa kết quả phân loại ảnh vệ tinh để xác định thảm phủ; kế thừa kết quả dự báo lượng mưa trong tương lai được xác định bằng mô hình chi tiết hóa thống kê SDSM (Statistical DownScaling Model); phương pháp phân tích thứ bậc AHP (*Analytic Hierarchy Process*) để định lượng trọng số của các yếu tố thúc đẩy quá trình sạt lở đất. Tất cả các phương pháp, kỹ thuật và mô hình đó được tích hợp với nhau tạo ra một bức tranh tổng thể về thực trạng và nguy cơ sạt lở đất xảy ra trong tương lai thông qua chỉ số nhạy cảm sạt lở đất LSI (Landslide Susceptibility Index). Quá trình tổng quan tài liệu cho thấy, việc ứng dụng nhiều phương pháp toán học kết hợp với GIS, phân tích thứ bậc, viễn thám để đánh giá ảnh hưởng đến sạt lở đất là một trong những hướng nghiên cứu thông dụng hiện nay. Vì vậy, cách tiếp cận này cũng được lựa chọn để thực hiện phân vùng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, các phương pháp cụ thể được sử dụng dưới đây.

2.2.1. Phương pháp thu thập, kế thừa và tổng hợp tài liệu

Thu thập/ kế thừa các tài liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đặc biệt số liệu, tài liệu chuyên môn về khí tượng, các loại bản đồ chuyên đề từ các nghiên cứu đã có và các cơ quan quản lý trong vùng nghiên cứu;

Thu thập, tổng hợp tài liệu các nghiên cứu liên quan trong nước và thế giới, tổng kết kinh nghiệm, chọn lọc và tiếp thu kết quả, đặc biệt là các tài liệu về sạt lở đất và tác động của sạt lở đất đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, về các phương pháp, các chỉ tiêu đánh giá sạt lở đất, các báo cáo, số liệu liên quan đến BĐKH của các tổ chức quốc tế, bộ, ban ngành, địa phương.

Kế thừa kịch bản BĐKH chi tiết hóa đến từng trạm khí tượng trong khu vực nghiên cứu bằng phương pháp chi tiết hóa thống kê dưới sự hỗ trợ của mô hình SDSM của Nguyễn Thị Ngọc Quyên và cs., (2020). Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ kế thừa số liệu về lượng mưa năm 2045 trong kịch

bản BDKH RCP4.5, là kịch bản trung bình được khuyến nghị sử dụng trong công tác dự báo, xây dựng kế hoạch thích ứng với BDKH.

Kế thừa bản đồ thảm phủ được phân loại từ ảnh vệ tinh Sentinel-2A trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Ngọc Quyên và cs., (2022) thực hiện trên địa bàn huyện Krông Bông với 6 lớp phủ: đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất lâm nghiệp, đất chuyên dùng, mặt nước.

2.2.2. Phương pháp khảo sát thực địa

Nghiên cứu làm việc với các cơ quan, chính quyền địa phương để nắm bắt các thông tin liên quan đến nội dung nghiên cứu.

Cùng với cán bộ địa phương khảo sát các khu vực diễn ra sạt lở đất trên địa bàn.

2.2.3. Phương pháp phân tích thứ bậc (AHP)

Phương pháp AHP do tác giả T.L. Saaty (1980) nghiên cứu và sau đó phát triển từ những năm 80. AHP là phương pháp mà nhờ đó người quyết định có thể đưa ra quyết định cuối cùng hợp lý nhất. Saaty đã đưa ra bảng phân loại mức độ quan trọng của các chỉ tiêu như Bảng 1.

Bảng 1. Mức độ quan trọng theo thang so sánh của Saaty

Mức độ	Định nghĩa
1	Quan trọng bằng nhau
3	Quan trọng có sự trội hơn một ít
5	Quan trọng nhiều hơn
7	Rất quan trọng, dễ nhận thấy sự khác biệt ảnh hưởng
9	Cực kỳ quan trọng, lấn át hoàn toàn
2, 4, 6, 8	Mức trung gian giữa các mức trên

Nguồn: Saaty (1996).

Bản chất của phương pháp AHP chính là một phương pháp phân tích định lượng thường sử dụng để so sánh lựa chọn phương án dựa trên tham khảo ý kiến chuyên gia (Phạm Quang Thanh, 2019). Vì thế, việc thành lập các nhóm chuyên gia là cực kỳ quan trọng nhằm đưa ra các tiêu chí đánh giá, lựa chọn phương án và quyết định mức độ ưu tiên tương đối của các tiêu chí trên cơ sở so sánh cặp. Trong nghiên cứu này, 3 nhóm chuyên gia được thành lập gồm các lĩnh vực địa chất, khí tượng, khoa học đất. Tổng cộng có 9 chuyên gia được lấy ý kiến bằng phiếu cho điểm so sánh cặp các yếu tố được lựa chọn và đánh giá có ảnh hưởng đến quá trình sạt lở đất.

Các bước tiến hành AHP cụ thể như sau:

- Bước 1: phân tích vấn đề và xác định lời giải yêu cầu.

- Bước 2: xác định các yếu tố sử dụng và xây dựng cây phân cấp yếu tố.

- Bước 3: điều tra thu thập ý kiến chuyên gia về mức độ ưu tiên.

- Bước 4: thiết lập ma trận so sánh cặp.

- Bước 5: tính toán trọng số cho từng mức, từng nhóm yếu tố.

- Bước 6: tính tỷ số nhất quán (CR). Tỷ số nhất quán phải ≤10%, nếu lớn hơn, thực hiện lại các bước 3, 4, 5.

- Bước 7: thực hiện bước 3, 4, 5, 6 cho tất cả các mức và các nhóm yếu tố.

- Bước 8: tính toán trọng số tổng hợp và nhận xét

Tỷ số nhất quán CR được dùng để xác định mức độ không nhất quán của các nhận định trong phương pháp AHP. Tỷ số nhất quán CR được tính theo công thức:

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (1)$$

Trong đó, CI: chỉ số nhất quán (Consistency Index); RI chỉ số ngẫu nhiên (Random Index) và được xác định từ bảng cho sẵn (Bảng 2).

Công thức tính CI có dạng:

$$CI = (\lambda_{max} - 1) / (n - 1) \quad (2)$$

Trong đó, n là nhân tố; λ_{max} là giá trị riêng của ma trận so sánh và được tính theo công thức:

$$\lambda_{max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\sum a_{ij} \times w_i) \times \frac{1}{w_i} \quad (3)$$

Bảng 2. Phân loại chỉ số ngẫu nhiên RI

n	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0,58	0,9	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Nguồn: Saaty (1996).

Quá trình sạt lở chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố tác động liên quan đến địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, thảm phủ... Do đó, trên cơ sở tham khảo các công trình nghiên cứu, kết quả tham vấn chuyên gia, kết hợp cơ sở dữ liệu sẵn có, 05 chỉ tiêu đã được lựa chọn để phân tích bao gồm: thành phần cơ giới, độ dốc, thành phần thạch học, thảm phủ, lượng mưa.

2.2.4. Phương pháp tích hợp GIS và AHP phân vùng khu vực sạt lở đất

Phương pháp này tích hợp kết quả phân tích AHP vào phần mềm ArcGIS để xây dựng bản đồ nguy cơ sạt lở đất: sau khi phân cấp và tính trọng số của các yếu tố thì việc tích hợp chúng sẽ cho biết chỉ số nhạy cảm sạt lở đất. Để định lượng hóa mức độ nhạy cảm phản ánh nguy cơ sạt lở đất, nghiên cứu tiến hành tích hợp các chỉ tiêu theo

công thức (4).

$$LSI = \sum_{j=1}^n M_j W_{ij} \quad (4)$$

Trong đó: LSI (Landslide Susceptibility Index) là chỉ số nhạy cảm sạt lở đất; M_j là trọng số của nhân tố thứ j ; W_{ij} là điểm số của lớp thứ i trong nhân tố gây sạt j .

Việc tích hợp AHP vào GIS thông qua công thức (4) được nghiên cứu liên kết và tính toán bằng công cụ Raster Calculator của phần mềm ArcGIS. Sau khi phân cấp và tính trọng số của các chỉ tiêu thì việc tích hợp chúng sẽ cho ta chỉ số nhạy cảm về sạt lở đất và thực hiện việc phân vùng cho năm hiện trạng 2021.

Ở năm dự báo, để xây dựng được bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở đất dưới tác động của BĐKH, nghiên cứu giả định các yếu tố thành phần cơ giới, độ dốc, thành phần thạch học, thảm phủ là cố định, chỉ thay đổi yếu tố lượng mưa năm hiện trạng 2021 bằng lượng mưa năm 2045 theo kịch bản RCP4.5, là kịch bản được khuyến nghị sử dụng trong các phương án dự báo. Lượng mưa trong năm dự báo được kế thừa từ nghiên cứu của Nguyễn Thị Ngọc Quyên và cs., (2020). Quy trình tích hợp GIS và AHP được hiện tại Hình 1.

Hình 1. Quy trình tích hợp GIS và AHP xây dựng bản đồ phân vùng sạt lở đất

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Phân vùng các khu vực xảy ra sạt lở đất trên địa bàn huyện Krông Bông

3.1.1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng sạt lở đất

Các yếu tố phục vụ phân vùng sạt lở đất được lựa chọn dựa trên cơ sở các nguyên nhân tạo ra sạt lở đất. Tổ hợp các yếu tố này chúng ta sẽ đánh giá được nguy cơ xảy ra sạt lở đất cho một khu vực cụ thể.

- Thành phần cơ giới: Dựa vào tỷ lệ cát, thịt, sét trong đất, xác định thành phần cơ giới đất tại khu vực nghiên cứu. Mỗi loại đất có thành phần tỷ lệ hạt khác nhau thì có tính thấm, độ ổn định, bờ rời khác nhau nên mức độ ảnh hưởng của thành phần cơ giới đất đến sạt lở đất cũng khác nhau.

- Độ dốc: Khu vực nghiên cứu có địa hình miền núi rất phức tạp và bị chia cắt mạnh mẽ tạo thành các hẻm núi, vực sâu, phần lớn diện tích tự nhiên là khu vực đồi núi có độ dốc lớn. Cụ thể: địa hình có độ dốc trên 25° chiếm 63,7% diện tích tự nhiên, dốc từ 15° - 25° chiếm 19,06% diện tích tự nhiên toàn huyện.

- Thành phần thạch học: Sự ổn định của sườn dốc phụ thuộc nhiều vào thành phần đất đá nơi đó. Các đá có độ bền thấp dễ có xu hướng phong hóa thành các vật liệu kém bền vững và mỗi loại đất đá có tính thấm khác nhau và từ đó mức độ ảnh hưởng của thành phần thạch học đến sạt lở đất là khác nhau. Trên cơ sở bản đồ địa chất của huyện Krông Bông, thành phần thạch học được xác định để phục vụ nghiên cứu.

- Thảm phủ thực vật: Thảm phủ thực vật là yếu tố rất quan trọng để tạo ra lá chắn bảo vệ và điều hòa lượng mưa tác động lên nền đất sườn núi dốc, kéo dài thời gian tập trung dòng chảy, làm chậm lũ, cản lũ, bám giữ đất, chống xói mòn... làm suy yếu dòng chảy, hạn chế lũ quét và sạt lở đất. Thực tế, trên địa bàn huyện Krông Bông, rừng và lớp thảm phủ thực vật đầu nguồn bị suy giảm do chặt phá rừng, khai thác tràn lan, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Vì vậy, nghiên cứu sử dụng bản đồ thảm phủ được phân loại từ ảnh vệ tinh Sentinel-2A kế thừa trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Ngọc Quyên và cs. (2022) với 6 lớp thảm phủ/lớp phủ bao gồm (1) đất trồng lúa, (2) đất trồng cây lâu năm, (3) đất trồng cây hàng năm, (4) đất lâm nghiệp, (5) đất chuyên dùng, (6) mặt nước.

- Lượng mưa: Mưa lớn, kéo dài liên tục sẽ tạo thành dòng nước lớn tập trung chảy tràn trên bề mặt lưu vực nhỏ của vùng sườn dốc, ở nơi đất trồng đồi núi trọc, nơi có độ che phủ rừng rất nhỏ do bị khai thác cạn kiệt. Cùng với đó, yếu tố BĐKH đang diễn ra hiện nay có khả năng sẽ làm cho thiên tai trở nên ác liệt hơn, những tác động chính của BĐKH đến các yếu tố gây sạt lở đất là rất lớn, nó làm thay đổi lượng mưa trong phân phối theo mùa, theo không gian; làm tăng cường độ mưa trong hầu hết các tình huống sạt lở đất.

3.1.2. Tính toán trọng số của các yếu tố ảnh hưởng đến sạt lở đất

Các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến sạt lở đất là không giống nhau nên cần xác định tầm quan

trọng của mỗi yếu tố. Bằng phương pháp phân tích thứ bậc AHP, nghiên cứu đã xác định trọng số cho 5 yếu tố. Ma trận so sánh cặp giữa các yếu tố được quyết định theo thang tầm quan trọng của Saaty dựa trên tham khảo ý kiến của các chuyên gia địa chất, khí tượng, thổ nhưỡng và sự hỗ trợ của công cụ AHP Online Calculator version 2018 với kết quả thể hiện tại Hình 2.

Matrix

	TPCG	Độ dốc	TP thạch học	Thâm phủ	Lượng mưa
TPCG	1	1/2	1	1	1 1/3
Độ dốc	2	1	5/7	2/3	5/6
TP thạch học	3	1 3/7	1	7/8	1
Thâm phủ	4	1 1/2	1 1/7	1	1 2/7
Lượng mưa	5	3/4	1 1/5	7/9	1

Hình 2. Ma trận so sánh cặp 5 yếu tố ảnh hưởng đến sạt lở đất

Trên cơ sở ma trận so sánh cặp, trọng số đã được xác định và theo đó thành phần cơ giới có ảnh hưởng lớn nhất đến sạt lở đất, sau đó là thâm phủ, thành phần thạch học, lượng mưa và độ dốc (Hình 3).

Hình 3. Mức độ quan trọng của 5 yếu tố ảnh hưởng đến sạt lở đất

Ma trận so sánh cặp cũng đã xác định mức độ ưu tiên của các tiêu chí và mức độ nhất quán của ma trận so sánh cặp. Theo đó, giá trị của tỉ số nhất quán của tất cả ma trận so sánh cặp đều dưới 10% nên bộ trọng số tính toán được chấp nhận và có giá trị được thể hiện tại Hình 4.

AHP Analytic Hierarchy Process (EVM multiple inputs)
 K. D. Goepel Version 15.09.2018 Free web based AHP software on: <http://bpmisq.com>
 Only input data in the light green fields and worksheets!

n= 5 Number of criteria (2 to 10) Scale: 1 AHP 1-9
 N= 9 Number of Participants (1 to 20) α: 0.1 Consensus: 64.3%
 p= 0 selected Participant (0=consol.) 2 7 Consolidated

Objective Identification of Groundwater Potential Zone and Mapping using GIS/Remote Sensing Techniques and Analytic Hierarchy Process (AHP)

Author QUYEN
 Date 15-Sep-22 Thresh: 1E-08 Iterations: 6 EVM check: 9.8E-10

Criterion	Comment	Weights	+/-
1 TPCG		24.1%	1.5%
2 Độ dốc		14.4%	0.8%
3 TP thạch học		20.6%	0.9%
4 Thâm phủ		22.8%	0.6%
5 Lượng mưa		18.1%	0.5%
6		0.0%	0.0%
7		0.0%	0.0%
8		0.0%	0.0%
9	for 9&10 unprotect the input sheets and expand the question section ("+" in row 66)	0.0%	0.0%
#		0.0%	0.0%

Result Eigenvalue Lambda: 5.004 MRE: 4.5%
 Consistency Ratio 0.37 GCI: 0.00 Psi: 3.3% CR: 0.1%

Hình 4. Trọng số tổng hợp của các yếu tố ảnh hưởng đến sạt lở đất

3.1.3. Phân vùng sạt lở đất huyện Krông Bông

Chuẩn hóa các yếu tố

Với 5 yếu tố được lựa chọn, mức độ ảnh hưởng đến sạt lở đất của từng yếu tố được chuẩn hóa theo thang điểm 1, 2, 3 tương ứng với mức nguy cơ cao, nguy cơ và ít nguy cơ. Kết quả thể hiện tại Bảng 3.

Tính toán, phân cấp chỉ số sạt lở đất

Sử dụng công cụ Weighted Overlay trên phần mềm ArcGIS 10.8, chỉ số nguy cơ sạt lở đất (LSI) được xác định bằng phương pháp kết hợp tuyến tính giá trị chuẩn hóa của từng tiêu chí với trọng số tương ứng như sau:

$$LSI = 0,241X_1 + 0,144X_2 + 0,206X_3 + 0,228X_4 + 0,181X_5$$

trong đó: 0,241; 0,144; 0,206; 0,228; 0,181 lần lượt là trọng số của các tiêu chí thành phần cơ giới, độ dốc, thành phần thạch học, thâm phủ, lượng mưa; X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 lần lượt là giá trị chuẩn hóa của các tiêu chí thành phần cơ giới, độ dốc, thành phần thạch học, thâm phủ, lượng mưa. Chỉ số nguy cơ sạt lở đất phân theo 3 cấp: nguy cơ cao (chỉ số LSI=1), có nguy cơ (chỉ số LSI = 2), ít nguy cơ (chỉ số LSI =3) bằng công cụ Reclassify trên phần mềm ArcGIS 10.8.

Bảng 3. Chuẩn hóa các yếu tố ảnh hưởng đến sạt lở đất huyện Krông Bông

Yếu tố	Phân cấp	Mã	Mức độ
Độ dốc	I	3	Ít nguy cơ
	II	3	Ít nguy cơ
	III	3	Ít nguy cơ
	IV	2	Nguy cơ
	V	1	Nguy cơ cao
	VI	1	Nguy cơ cao
Thành phần cơ giới	Đất sét	3	Ít nguy cơ
	Đất sét có lẫn mùn và bùn	2	Nguy cơ
	Đất mùn lẫn cát và bùn	1	Nguy cơ cao
Thành phần thạch học	J ₈	1	Nguy cơ cao
	3 ₉	3	Ít nguy cơ
	J ₂	1	Nguy cơ cao
	K ₂	2	Nguy cơ
	N ₂ -Q ₁	3	Ít nguy cơ
Thảm phủ	Q ₁ 8-9	3	Ít nguy cơ
	Mặt nước	3	Ít nguy cơ
	Đất chuyên dùng	2	Nguy cơ
	Đất trồng lúa	3	Ít nguy cơ
	Đất lâm nghiệp	3	Ít nguy cơ
	Đất trồng cây hàng năm	1	Nguy cơ cao
Lượng mưa	Đất trồng cây lâu năm	1	Nguy cơ cao
	<2.000	3	Ít nguy cơ
	2.000 - 2.500	2	Nguy cơ
	>2.500	1	Nguy cơ cao

Phân vùng sạt lở đất huyện Krông Bông

Bản đồ phân vùng sạt lở đất được biên tập bằng phần mềm của ArcGIS 10.8 (Hình 5 và Bảng 4). Trích xuất thuộc tính của bản đồ cho thấy, vùng ít có nguy cơ sạt lở đất thường xảy ra ở các khu vực có độ dốc <8° diện tích 37.560,62 ha (29,88% diện tích toàn huyện), thành phần cơ giới là đất sét, thành phần thạch học là Bazan tholeit, Bazan lolivin, đất nứt nẻ, phần trên bị phong hóa để tạo thành đất màu đỏ dày từ 5 - 15 m, lượng mưa <2.000 mm;

Vùng có nguy cơ sạt lở đất được xác định trên diện tích 82.539,97 ha, chiếm 65,67% tổng diện tích tự nhiên với đặc điểm độ dốc 8 - 15°, thành phần cơ giới đất sét có lẫn mùn và bùn, thành phần thạch học là cuội, sạn, cát kết xen lẫn bột kết, gần khu vực dân cư, đường giao thông và lượng mưa 2000 - 2500 mm;

Hình 5. Bản đồ phân vùng sạt lở đất huyện Krông Bông năm 2021

Bảng 4. Phân cấp diện tích huyện Krông Bông có nguy cơ sạt lở đất năm 2021

Phân cấp	Mức độ	Diện tích (ha)	Tỷ lệ (%)
1	Nguy cơ cao	5.594,64	4,45
2	Nguy cơ	82.539,97	65,67
3	Ít nguy cơ	37.560,62	29,88
Tổng		125.695,23	100,00

Vùng có nguy cơ sạt lở cao thường phân bố ở những nơi độ dốc cao >15°, dọc hai bên bờ sông suối, thành phần cơ giới đất mùn lẫn cát, đất mùn lẫn cát và bùn, thành phần thạch học là cát kết, thảm phủ là các loại cây trồng hàng năm và cây trồng lâu năm có sự tác động của con người trong quá trình canh tác, lượng mưa >2.500 mm. Diện tích vùng có nguy cơ cao được xác định là 5.594,64 ha, chiếm 4,45% tổng diện tích tự nhiên.

3.2. Dự báo các khu vực có nguy cơ sạt lở đất trong điều kiện BĐKH tại huyện Krông Bông

3.2.1. Kịch bản biến đổi khí hậu

Kịch bản BĐKH được sử dụng để xây dựng bản đồ dự báo nguy cơ sạt lở đất với yếu tố lượng mưa được chi tiết hóa từ kịch bản toàn cầu năm 2045 tại đúng vị trí các trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Có thể thấy rằng, mưa là một yếu tố ngẫu nhiên nên có thể thấy mức độ tăng giảm rất khác nhau ở các trạm trong một năm. Từ các số liệu kế thừa từ nghiên cứu của Nguyễn Thị Ngọc Quyên và cs., (2020), bản đồ phân vùng mưa được thành lập từ tất cả các trạm khí tượng và trạm đo mưa theo kịch bản trung bình RCP 4.5, là kịch bản được Bộ Tài nguyên và Môi trường khuyến nghị sử dụng trong các phương án dự báo. Sau đó, các bản đồ phân vùng mưa này được cắt riêng theo ranh giới huyện Krông Bông làm tư liệu đầu vào phục vụ chồng xếp, phân vùng cảnh báo các khu vực có

nguy cơ sạt lở đất đến năm 2045 trong bối cảnh BĐKH đang diễn ra hiện nay.

Kết quả phân vùng mưa năm 2045 theo kịch bản trung bình RCP cho thấy, tại huyện Krông Bông phân ra làm 3 vùng phân bố lượng mưa. Vùng có lượng mưa <2000mm chỉ chiếm 1.24% tổng diện tích tự nhiên, phân bố tại phía Tây xã Yang Ré; vùng có lượng mưa từ 2000-2500mm, chiếm 23,61% tổng diện tích tự nhiên; vùng có lượng mưa >2500mm, chiếm 75.15% tổng diện tích tự nhiên phân bố rộng khắp phía Đông của Huyện (Hình 6).

Hình 6. Bản đồ phân vùng mưa huyện Krông Bông năm 2045

3.2.2. Dự báo nguy cơ sạt lở đất năm 2045

Kết quả dự báo các khu vực có nguy cơ sạt lở đất được phân thành 3 cấp (Nguy cơ cao, nguy cơ, ít nguy cơ) với diện tích các cấp tương ứng cho toàn vùng nghiên cứu được thể hiện ở Bảng 5 và Hình 7.

Hình 7. Bản đồ dự báo nguy cơ sạt lở đất huyện Krông Bông năm 2045

Từ kết quả Bảng 5 và Hình 7 cho thấy:

- Khu vực có nguy cơ sạt lở đất cao chiếm 18,27%, thuộc các xã Hòa Phong, Cư Pui, Cư Dram, Yang Mao. So với năm hiện trạng 2021, diện tích khu vực có nguy cơ sạt lở đất cao tăng lên 17.368 ha dưới tác động của lượng mưa trong kịch bản BĐKH có xu hướng tăng và tập trung ở phía Đông của huyện Krông Bông.

- Khu vực có nguy cơ sạt lở chiếm diện tích lớn vào năm dự báo với 88.395,39ha, chiếm 70,33% diện tích tự nhiên, tăng 5.855,42ha so với năm hiện trạng. Phân bố không gian của các khu vực này xuất hiện ở tất cả các xã trên địa bàn huyện, tập trung nhiều nhất ở xã Yang Mao, Yang Ré.

- Khu vực có nguy cơ sạt lở đất thấp: phân bố rất ít, chủ yếu ở các vùng có độ dốc thấp, chiếm 11,41% diện tích của huyện, giảm 23.223,92 ha so với năm hiện trạng, tập trung nhiều ở xã Khuê Ngọc Điền.

Như vậy, dưới tác động của BĐKH, các vùng có nguy cơ và nguy cơ cao sạt lở đất trên khu vực nghiên cứu có xu hướng tăng lên vào năm 2045, đặc biệt là khu vực có nguy cơ cao tăng lên hơn 310% so với năm hiện trạng. Đây là một thách thức với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống thiên tai và cần có các giải pháp thích hợp để giảm thiểu thiệt hại do sạt lở đất gây ra.

Bảng 5. Phân cấp diện tích huyện Krông Bông có nguy cơ sạt lở đất năm 2045

Phân cấp	Mức độ	Năm 2021 (ha)	Năm 2045 (ha)	Tỷ lệ (%)	Biến động Tăng (+); Giảm (-)
1	Nguy cơ cao	5.594,64	22.963,14	18,27	+17.368,50
2	Nguy cơ	82.539,97	88.395,39	70,33	+5.855,42
3	Ít nguy cơ	37.560,62	14.336,70	11,41	-23.223,92
Tổng		125.695,23	125.695,23	100,00	100,00

3.3. Đề xuất một số giải pháp giảm thiểu thiệt hại do sạt lở đất gây ra

Cơ sở để đề xuất các giải pháp chủ động phòng tránh sạt lở đất là dựa trên các nguyên nhân hình

thành sạt lở đất. Từ nguyên nhân hình thành đối chiếu với điều kiện thực tế của khu vực nghiên cứu để đề xuất được giải pháp hiệu quả phù hợp với thực tiễn.

Điều kiện thực tế của huyện Krông Bông được xác định thông qua quá trình điều tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng về: Địa hình, thành phần cơ giới, địa chất, thảm phủ thực vật, lượng mưa; Điều kiện dân sinh, kinh tế, xã hội, tập quán canh tác; Thực trạng xây dựng nhà ở, giao thông, thủy lợi ở những nơi có ảnh hưởng của lũ quét và sạt lở đất; Thực trạng khai thác rừng, khai thác cát, khai thác khoáng sản khác; Thực trạng diễn biến sạt lở đất tại địa phương những năm gần đây...

Hiện tại, công tác dự báo sạt lở đất còn nhiều khó khăn, nhưng có thể “Chủ động phòng tránh” nếu thực hiện tốt các giải pháp sau:

3.3.1. Giải pháp phi công trình

Đối với chính quyền các cấp

Quy hoạch bố trí dân cư, di dời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm, kiểm tra, rà soát không để các hộ gia đình sinh sống ở ven suối, vùng sườn, chân đồi, chân núi, ven đường giao thông có nguy cơ sạt lở cao, hạ lưu những hồ chứa đang có dấu hiệu xuống cấp...

Triển khai cắm các mốc cảnh báo, biển báo lũ quét và sạt lở đất đối với vùng thường xuyên xảy ra, vùng có nguy cơ xảy ra, lắp đặt các thiết bị quan trắc, thiết bị báo động để chủ động phòng tránh và sơ tán dân khi cần thiết.

Triển khai trồng rừng và bảo vệ rừng phòng hộ nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, phủ xanh đất trống đồi trọc, bảo vệ mái đất dốc, tăng khả năng giữ nước của lưu vực, điều hòa và hạn chế khả năng tập trung dòng chảy lũ.

Quản lý sử dụng đất: Hạn chế phát triển trong vùng nguy cơ sạt lở đất, không bố trí dân cư ở những nơi thuộc phạm vi hành lang thoát lũ. Đối với các khu dân cư đã phát triển thiếu quy hoạch trước đây, cần có quy hoạch lại và tái định cư đưa dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.

Thành lập các đơn vị xung kích cứu nạn để sẵn sàng làm nhiệm vụ giúp dân sơ tán, tìm kiếm, cứu trợ, cấp cứu người và bảo vệ tài sản của dân trong thời gian có sạt lở đất.

Xây dựng sổ tay tra cứu thông tin về sạt lở đất để giúp người dân và chính quyền địa phương hiểu biết sâu sắc về loại hình thiên tai này và chủ động thực hiện các bước phòng tránh, ứng phó tại chỗ (Sổ tay phải bố trí đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu).

Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục và phổ biến kiến thức về phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai bằng nhiều hình thức, tờ rơi, áp phích, tranh cổ động và trên các phương tiện thông tin đại chúng... để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư.

Tổ chức các hình thức như nói chuyện, thông

báo trên các phương tiện truyền thông của xã, trường, làm các tờ rơi bằng hình vẽ đơn giản, dễ hiểu,... cho nhân dân và học sinh.

Mọi chương trình, kế hoạch phát triển của địa phương đều phải tính đến các giải pháp phòng chống sạt lở như sử dụng đất canh tác, trồng rừng, sử dụng đất ở, làm các công trình thủy lợi, khai thác du lịch,...

Tại các khu vực phía trên độ dốc nhỏ, nhân dân vẫn canh tác, không có lớp phủ thực vật bảo vệ, cần tạo điều kiện để nhân dân chuyển sang canh tác ở vùng khác, thay vào đó là trồng cây bảo vệ.

Chỉ đạo việc dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc bệnh và các nhu yếu phẩm khác sử dụng trong đời sống, nhất là đối với các vùng trong mùa mưa lũ để bị chia cắt, cô lập khi xảy ra sạt lở đất.

Tổ chức trực ban, theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết, khí hậu, mưa lũ; bố trí lãnh đạo chủ chốt thường trực khi xuất hiện cơn mưa lớn và thời tiết bất thường để xử lý các tình huống xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Khi có lũ quét, sạt lở đất xảy ra, phải thực hiện phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ để khắc phục hậu quả. Trong trường hợp thực sự cần thiết khi vượt quá khả năng ứng cứu của địa phương báo cáo cấp thẩm quyền để huy động lực lượng phương tiện của các địa bàn lân cận, các lực lượng phương tiện của Trung ương và các bộ ngành để cứu hộ, cứu nạn. Thường xuyên giữ vững thông tin liên lạc, báo cáo kịp thời đến cấp có thẩm quyền để xin chủ trương chỉ đạo.

Đối với người dân

Thường xuyên theo dõi thông tin mưa lũ, các cảnh báo về tình hình thời tiết và sự chỉ đạo của các cấp chính quyền qua đài phát thanh, truyền hình và hệ thống truyền thanh xã, phường.

Không nên làm nhà ở những nơi không an toàn, thường xuyên xảy ra hoặc có nguy cơ cao về sạt lở đất như bãi bồi ven sông suối, chân vách đá, mái taluy đường giao thông, chân đồi núi có độ dốc cao đất đá đã bị phong hóa, v.v...

Chủ động tham gia việc khơi thông lòng suối chảy qua làng, bản; dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác; Không đi qua suối, đánh bắt cá, vớt củi trên suối trong mùa mưa lũ; Chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi có mưa lớn hoặc khi có lệnh của chính quyền địa phương; tham gia việc trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn; Báo cáo ngay với chính quyền địa phương khi phát hiện thấy các nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất và sự cố các công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện, v.v...

Chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền trong việc

huy động nhân lực, vật tư, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn; tham gia công tác cứu trợ với phương châm “lá lành đùm lá rách” để hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn đối với các hộ gia đình bị thiệt hại. Chủ động cùng với cấp chính quyền tham gia khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và phục vụ sản xuất, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh do sạt lở đất gây ra.

Sử dụng sổ tay tra cứu thông tin về lũ quét và sạt lở đất một cách thành thạo, hiểu biết sâu sắc về loại hình thiên tai này và chủ động thực hiện các bước phòng tránh, ứng phó tại chỗ, đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và gia đình.

3.3.2. Giải pháp công trình

Phòng chống sạt lở đất bờ sông, suối

Tại bờ lõm các đoạn sông, cuối cong do ảnh hưởng của chủ lưu dòng chảy khoét sâu chân bờ sông, suối làm cho mái đất bị sạt lở từng mảng lớn gây nguy hiểm cho bờ bao hoặc công trình xây dựng ven sông, suối thì cần phải tiến hành xử lý khẩn cấp bằng biện pháp làm giảm tốc độ dòng chảy phía thượng lưu nơi sạt lở và giữ chân bờ sông suối. Làm giảm tốc độ dòng chảy, gây bồi chống xói ở thượng lưu vị trí sạt lở bằng cách thả các cụm cây có đeo rọ đá xuống đáy sông, suối sát bờ. Mỗi cụm cây từ 5÷6 cây tre hoặc cây tràm tươi để nguyên cành lá, bó thành cụm, ở gốc đeo buộc 1÷2 rọ đá loại 0,5x0,5x1,0 m, Cứ khoảng 4÷5 m thả 01 cụm cây.

Tùy theo vị trí sạt lở có thể thả các cụm cây thành bãi dọc hoặc thả theo hình thức mỏ hàn. Dùng xà lan hay bè chắc chắn có neo an toàn để thả các cụm cây, thả ở hạ lưu trước, thượng lưu sau, chỗ nước xoáy mạnh xói sâu thả trước, chỗ xói ít thả sau.

Củng cố chân bờ sông suối nơi bị sạt lở bằng cách dùng rọ sắt đựng đá thả xuống để giữ chân, rọ sắt loại 1x1x2 m, chứa từ 1÷2 m³ đá hộc. Các rọ đá được thả từ xà lan hoặc do máy cẩu đứng trên bờ thả xuống vị trí đã định theo nguyên tắc từ hạ lưu lên thượng lưu, từ ngoài vào trong bờ. Ở những nơi sạt lở có tốc độ dòng chảy và độ sâu không lớn (nhỏ hơn 10 m) có thể dùng bao tải đựng cát thả xuống để gia cố chân bờ sông suối. Trồng cây bảo vệ mái bờ sông tại những vị trí đã sạt lở và có nguy cơ sạt lở để bảo vệ mái đất khi địa phương chưa có kinh phí để áp dụng các giải pháp khác. Gia cố chân bờ sông bằng công nghệ cọc xi măng đất: là hỗn hợp giữa đất nguyên trạng nơi gia cố và xi măng được phun xuống nền đất bởi thiết bị khoan phun.

Phòng chống sạt lở đất sườn dốc

Tiêu thoát nước mặt: Làm hệ thống mương rãnh để phân dòng, tiêu thoát nước mặt sườn đồi núi, không để tù đọng nước trên sườn mái dốc.

Bạt thoải mái dốc địa hình, hạ thấp cao độ bằng

cách đào giạt cấp tạo các đường cơ sườn dốc giữ an toàn cho mái đất đào, theo phương đứng thì cứ chênh cao 3 - 5 m tạo một cơ rộng ít nhất 0,5÷1,0 m. (Đặc biệt cần áp dụng trong xây dựng đường giao thông).

Bảo vệ mái dốc bằng cách trồng cỏ vectiver hoặc vải địa kỹ thuật để giữ ổn định chống xói mòn và sạt lở mái; Gia cố chân mái dốc bằng kết cấu tấm bê tông hoặc đá xây... để tăng cường ổn định mái, chống sạt trượt; Gia cố chân mái dốc bằng công nghệ cọc xi măng đất.

Tại khối sạt lở đất, tiến hành nhiều biện pháp kỹ thuật nhằm phòng chống trượt lở như kè mái, xây các rãnh thoát nước ra hai bên, xây tường chắn ở chân khối trượt. Ở các khu vực có độ dốc sườn lớn, cần có các biện pháp công trình để chỉnh sửa hình dạng và độ dốc sườn, đồng thời tạo các rãnh thoát nước để giảm lực gây trượt, không cho nước xâm nhập xuống phần đá nứt nẻ bên dưới, trồng cây tạo lớp phủ, hạn chế quá trình phong hóa và điều tiết nước mặt.

Đối với các khu vực không có dân cư, không cần áp dụng các biện pháp công trình quá tốn kém. Thay vào đó, chính quyền địa phương cần tiến hành khảo sát bổ sung bằng các phương pháp địa vật lý để xác định rõ đá gốc, quy mô các khối trượt. Từ đó đánh giá khả năng gây trượt và thiết kế các công trình phòng chống phù hợp, ví dụ như các rãnh thoát nước mặt.

4. KẾT LUẬN

Huyện Krông Bông có những điều kiện tự nhiên tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất vào mùa mưa do có độ dốc lớn, đất đá nhiều khu vực bị phong hóa có độ bền thấp. Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội tăng nhanh dẫn đến việc chặt phá rừng, xây dựng các cơ sở hạ tầng: đường, công trình xây dựng,... làm tăng nguy cơ sạt lở đất.

Để phân vùng các khu vực có nguy cơ sạt lở đất cho khu vực nghiên cứu các yếu tố được lựa chọn bao gồm: thành phần cơ giới, độ dốc, thành phần thạch học, thảm phủ và lượng mưa với sự đóng góp mức độ tác động khác nhau theo tính toán của phương pháp AHP. Kết quả trọng số của các yếu tố này được xác định lần lượt là 0,241; 0,144; 0,206; 0,228; 0,181.

Kết quả đã phân vùng được nguy cơ sạt lở đất với 3 cấp: vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất: xảy ra chủ yếu ở các khu vực độ dốc cao, lượng mưa lớn, thành phần cơ giới và thành phần thạch học kết cấu lỏng lẻo, chiếm 4,45% trong diện tích nghiên cứu; vùng có nguy cơ xảy ra tập trung ở các khu vực gần các tuyến đường giao thông, độ dốc 8 - 15°, thành phần cơ giới và thạch học là sự xen kẽ của các lớp cuội, sạn, cát, sét gắn kết yếu, lượng mưa 2.000 - 2.500 mm, chiếm diện tích tương đối lớn với 65,67% trong phạm vi nghiên cứu; vùng ít

có nguy cơ chiếm diện tích 29,88%, tập trung nơi có độ dốc bé, lượng mưa trung bình thấp.

Trên cơ sở thay thế lượng mưa năm 2021 bằng lượng mưa dự báo năm 2045 theo kịch bản BĐKH RCP 4.5, kết quả cảnh báo các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất có sự thay đổi. Cụ thể, so với năm hiện trạng, khu vực có nguy cơ sạt lở đất cao tăng lên 17.368 ha khi lượng mưa trong kịch bản BĐKH có xu hướng tăng và tập trung ở phía Đông của huyện Krông Bông; Khu vực có nguy cơ sạt lở chiếm diện tích lớn vào năm dự báo với 88.395,39ha, chiếm 70,33% diện tích tự nhiên, tăng 5.855,42 ha so với năm hiện trạng; Khu vực có nguy cơ sạt lở đất thấp phân bố rất ít, chủ yếu ở

các vùng có độ dốc thấp, chiếm 11,41% diện tích của huyện, giảm 23.223,92 ha so với năm hiện trạng, tập trung ở xã Khuê Ngọc Điền.

Từ kết quả bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất năm hiện trạng 2021 và năm dự báo 2045, các giải pháp chủ động phòng tránh sạt lở đất được đề xuất dựa trên các nguyên nhân hình thành sạt lở đất. Có thể thấy rằng, công tác dự báo sạt lở đất còn nhiều khó khăn, nhưng có thể phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại nếu thực hiện đồng thời các giải pháp phi công trình và phi công trình. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp giữa cơ quan ban ngành các cấp và người dân địa phương trong công tác phòng chống thiên tai.

ZONING AND FORECASTING LANDSLIDE RISK IN KRONG BONG DISTRICT, DAK LAK PROVINCE, IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

Ho Dinh Bao³, Nguyen Cong Tai Anh⁴, Nguyen Thi Ngoc Quyen³

Received Date: 14/12/2022; Revised Date: 20/12/2022; Accepted for Publication: 31/03/2023

SUMMARY

Landslides are unusual natural disasters that directly threaten people's lives and property and significantly impact the life and economy of many communities, including Krong Bong district and Daklak province. By integrating GIS and AHP methods, the landslide zoning map in Krong Bong district has been built based on mechanical composition, slope, lithological composition, land cover, and rainfall. As a result, high-risk landslide areas are concentrated in areas of high slope, heavy rainfall, mechanical composition, and loose structure petrographic composition, accounting for 4.45% of the researching region; landslide-prone areas are concentrated in areas near traffic routes, with a slope of 8-15 degrees, the mechanical and petrographic components are alternating layers of gravel, sand, and weakly attached clay, rainfall 2000-2500mm, accounting for 65.67% of the study area; low-risk areas occupy an area of 29.88%, mainly concentrated in places with low slopes and rainfall. Under the impact of climate change, based on climate change scenario RCP 4.5, the areas at risk of landslides have changed compared to 2021. The site with a high risk of landslides increases to 17,368 ha when the rainfall in the climate change scenario tends to increase and be concentrated in the east of Krong Bong district; In the forecast year, the area at risk of landslides covers a large extent, accounting for 70.33% of the natural area. It increased by 5,855.42 ha; areas with a low risk of landslides decreased by 23,223.92 ha, primarily concentrated in Khue Ngoc Dien commune. Based on the landslide hazard warning zoning map in 2021 and the forecast year of 2045, the leading proposed solutions to prevent landslides are the simultaneous implementation of non-structural, structural solutions and the coordination between agencies at all levels and local people in disaster prevention.

Keywords: *Landslide, GIS, AHP, Krong Bong district, Climate change.*

³Faculty of Forestry Agriculture, Tay Nguyen University;

⁴11/9 Ama Sa st., Tu An ward, Buon Ma Thuot city, Dak Lak province;

Corresponding author: Nguyen Thi Ngoc Quyen; Tel: 0963003316; Email: ntnquyen@ttn.edu.vn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2021). *Quyết định số 1558/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 13/4/2021 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020*.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2017). *Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi, khu vực phía Bắc từ 2012 đến 2017*. Đề án cấp nhà nước.
- Chính phủ (2020). *Báo cáo số 583/BC-CP ngày 2/11/2020 của Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình phòng, chống thiên tai, bão lũ ở các tỉnh miền Trung*.
- Đặng Thị Hà, Bùi Thị Thu Trang, Nguyễn Khắc Thành (2019). Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ sạt lở đất cho huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam*, 61(3).3.2019, 15-21.
- Trần Thanh Hà (2009). *Nghiên cứu địa mạo phục vụ giảm thiểu tai biến trượt lở đất, lũ bùn đá tỉnh Lào Cai*. Luận án tiến sĩ, ĐHKHTN-ĐHQGHN, Hà Nội, 2009.
- Đỗ Minh Ngọc, Đặng Thị Thùy, Đỗ Minh Đức (2016). Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) thành lập bản đồ nguy cơ trượt lở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam, *Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: các Khoa học về Trái đất và Môi trường*, 32(2S), tr.206-216.
- Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Thị Tịnh Âu, Đặng Thị Thúy Kiều, Hồ Đình Bảo, Triệu Thị Lăng, Nguyễn Kim Lợi (2020). *Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và đất lưu vực sông Srêpok*, ISBN: 978-604-65-4963-5, NXB Lao động - Xã hội.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk (2021). *Báo cáo thống kê công trình phòng chống sạt lở bờ sông năm 2019, 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk*.
- Nguyễn Thám, Nguyễn Đăng Độ, Uông Đình Khanh (2012). Xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở đất tỉnh Quảng Trị bằng phương pháp tích hợp mô hình phân tích thứ bậc (AHP) vào GIS. *Tạp chí Khoa học, Đại học Huế*, 74B(5), tr.143-155.
- Phạm Quang Thanh (2019). Áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc AHP để lựa chọn phương thức thực hiện dự án đầu tư xây dựng, *Tạp chí Khoa học Công nghệ xây dựng NUCE*, 13(3V): 125-135.
- UBND tỉnh Đắk Lắk (2021). *Kế hoạch số 1752/KH-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk ngày 03/3/2021 về Tổng thể phòng chống sạt lở bờ sông, bờ suối đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh*.
- Tuyên Giáo (2020). Những nguyên nhân nào gây ra lũ lụt và sạt lở đất? [Online] <https://tuyengiao.vn/chung-suc-phong-chong-thien-tai/nhung-nguyen-nhan-nao-gay-ra-lu-lut-va-sat-lo-dat-131313>.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Nguyen Hoang Khanh Linh (2018). Mapping risk of landslide at A Luoi district, Thua Thien Hue province, Vietnam by GIS-based multi-criteria evaluation. *Asian Journal of Agriculture and Development*, Vol. 15, No.1, pp. 87 - 106.
- Nguyen Thi Ngoc Quyen, Nguyen Cong Tai Anh, Ho Dinh Bao, Le Vy, Nguyen Huu Ngu, Mai Thanh Nhon (2022). Building land cover map for land management in Krong Bong district, Dak Lak province, *Tay Nguyen Journal of science*, Vol. 56, pp.87-93.
- T.L. Saaty (1980). *The Analytic Hierarchy Process*. McGraw Hill, NY, pp.350
- T.L. Saaty (1996). *The Analytic Hierarchy Process*. New York, N.Y., McGraw Hill, 1980, reprinted by RWS Publications, Pittsburgh, 1996.